

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

THE GLOBAL IMAGE OF THE CITY: THE IMPACT OF TERRITORIAL MARKETING ON THE CITY OF RABAT

HABIBA BENSASSI NOUR

Enseignante chercheuse à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion, laboratoire LRMC, Université Hassan Premier, Settat, Maroc

hbnprof@gmail.com

NADIA MAATAOUI BELABBES

Doctorante à l'Ecole Nationale de Commerce et Gestion, laboratoire LRMC, Université Hassan Premier, Settat, Maroc

nadia.proxicom@gmail.com

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

RESUME

L'image est une représentation mentale de l'environnement qui se forme à travers l'accumulation d'informations concrètes et abstraites sur ce même environnement.

Dans ce contexte, une question constitue le motif principal de cet article : Est-ce que l'image de marque qui est déterminée par les décideurs politique correspond ou non à l'image mentale des habitants.

L'étude concerne principalement l'évaluation de l'approche de marque et de l'image de marque qui forment une perspective de la psychologie de l'environnement. L'article confirme qu'il existe un déséquilibre entre l'image urbaine des habitants et l'image de marque qui néglige les valeurs spatiales, culturelles et locales. Cette hypothèse principale est discutée dans le cas de Rabat où l'on assiste à des développements à grande échelle en milieu urbain selon le programme « Rabat ville des lumières, Capitale Marocaine de la culture ».

MOTS CLES :

Marketing territorial, image urbaine, psychologie environnementale, image de marque, place branding.

ABSTRACT

The image is a mental representation of the environment that is formed through the accumulation of concrete and abstract information about the same environment.

In this context, a question is the main motive of this article: Does the brand image that is determined by the political decision-makers correspond or not to the mental image of the inhabitants?

The study mainly concerns the evaluation of the branding and branding approach that form a perspective of environmental psychology. The article confirms that there is an imbalance between the urban image of the inhabitants and the brand image that neglects spatial, cultural and local values. This main hypothesis is discussed in the case of Rabat where we are witnessing large-scale urban development according to the program "Rabat City of Lights, Moroccan Capital of Culture".

KEYWORDS :

Territorial marketing, urban image, environmental psychology, branding, place branding.

INTRODUCTION

Cet article concerne l'image de la ville telle que perçue par les habitants et l'image de marque produite par les décideurs politiques en liaison avec la relation homme-environnement en milieu urbain. L'article vise à évaluer l'approche de marque de la ville du point de vue de la psychologie environnementale, qui est une question négligée dans la littérature existante.

L'article affirme qu'il existe un décalage entre l'image de la ville perçue par les habitants et l'image de marque introduite par les décideurs et cette inadéquation affecte négativement les relations entre les habitants et les villes et renforce la distanciation des gens de leur milieu de vie.

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

1) FONDEMENTS THEORIQUES :

1.1. La psychologie environnementale :

Un intérêt croissant pour l'interaction homme-environnement s'est enraciné dans les années 1920 et a évolué à travers deux grandes approches : comportementaliste et cognitive (Pocock et Hudson, 1978). L'approche comportementaliste est apparue au début du XXe siècle avec John Watson et a été développée par les psychologues américains Richard Hall et Frédéric Skinner au milieu du siècle. Le souci principal de l'approche est de comprendre la relation homme-environnement à travers des phénomènes observables comme le comportement plutôt que des images mentales. Pendant ce temps en Europe, les allemands Kurt Koffka et Max Wertheimer, psychologues, ont développé la psychologie de la Gestalt perception qui se concentre sur les concepts mentaux. Edward Tolman² (1948), Psychologue comportemental américain, influencé par la psychologie de la Gestalt, a élaboré ses études sur le cadre comportemental avec la représentation mentale d'environnement. Il a développé ses études par analyse expérimentale en laboratoire par les rats. De même, Kurt Lewin (1951) s'est concentré sur le comportement et les comportements cognitifs.

1.2. Interaction homme-environnement :

Il existe une interaction cyclique et indissociable entre l'homme et l'environnement (Lynch, 1960 ; Lang, 1974 ; Rapoport, 1977 ; Madanipour, 1996). L'environnement est l'environnement physique, mais l'homme peut être résumé en tant qu'utilisateur avec des informations générales, niveau d'éducation, sexe et âge, etc.

Selon Lynch (1960), l'environnement suggère un processus cyclique, les distinctions et les relations et les êtres humains sélectionnent et organisent.

Les images développées au cours de ce processus sont testées dans une interaction continue. De même, Rapoport (1977) a mentionné que les êtres humains évaluent et s'attachent significativement à l'information qu'ils perçoivent. Les données évaluées à l'esprit cèdent la place au comportement spatial qui est simplement un modèle de mouvement.

En raison de l'approche écologique de la perception visuelle de Gibson, l'interaction a trois processus principaux : la perception, la cognition et le comportement spatial. La compréhension de ces trois processus est importante pour comprendre l'environnement l'interaction entre

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

l'humain et son environnement. Se référant à Gibson, Lang et al. (1974) qui ont déclaré que les habitants des zones urbaines reçoivent des entrées de leur environnement à travers leur processus de perception, puis ils traitent, pensent, et ressentent dans le processus de cognition. Dans cette interface, les gens sont au centre de leur environnement et font également partie intégrante de cet environnement. Par conséquent, les gens sont touchés par l'environnement qui les entoure et affecte l'environnement lui-même.

1.3. L'image :

Les images sont formées par l'expérimentation de la ville dans un environnement cognitif et réactif le processus inclue la sensation, perception, cognition, comportement spatial et comportement affectif. Pour les psychologues de la Gestalt, la sensation est la première étape du processus, les gens recueillent les premières données par leurs sens. C'est une étape stable, cohérente et durable (Arnheim, 1969, Rapoport, 1977). Dans cette première étape, la manière dont les composants physiques urbains sont disposés dans une série de qualités de forme / lois de perception (Koffka, 1963, Lynch, 1960) permet la lisibilité du paysage urbain qui est "la facilité avec laquelle ses parties peuvent être reconnues et peuvent être organisées en un modèle cohérent" (Lynch, 1960: 2). La Notion d'un tout est une question essentielle dans la compréhension de la ville qui contient similitudes et différences. Les psychologues de la Gestalt ont mentionné que « le tout n'est pas simplement la somme de ses parties, mais un effet synergique global » (Heider, 1973, cité dans Kelly et Kelly, 2003).

1.4. La perception et la cognition :

La perception et la cognition (sélection, catégorisation et évaluation) sont différentes de « sensation » ils ne sont pas constants mais dépendent des hommes. Dans ces étapes les gens diffèrent en termes de la façon dont ils organisent les stimuli en fonction de leurs différences : l'âge, le sexe, l'éducation et le mode de vie. Rapoport (1977), Lynch (1960), Warr et Knapper (1968) ont ajouté la culture comme un autre facteur révélant de cette différenciation. En ce qui concerne les différences culturelles et personnelles, les entités physiques ont différentes significations pour différents observateurs. Les gens donnent signifiant aux objets conformément à ce qu'ils pensent

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

et ressentent (Hall, 1996) et par rapport à ce qu'ils accordent comme importance (Rapoport, 1977).

La façon dont l'environnement physique est organisé est un aspect important de l'image.

On peut appeler cela l'aspect désignatif (Pocock et Hudson, 1978) ou dans les termes de Lynch la structure qui est sur la disposition spatiale. Cet aspect de l'image est en étroite relation avec le concept de lisibilité comme quoi les éléments de l'image sont perçus séparément et forment une structure unifiée (Lynch, 1960 ; Rapoport, 1977). En milieu urbain, le sens est transmis ou produit par les signes et interprétés par les observateurs dans la ville. "Les significations attachées à l'environnement bâti sont modifiées en tant que les valeurs évoluent en fonction de l'évolution des schémas d'organisation socio-économique et modes de vie. » (Knox, 1984, cité dans Carmona et al. 2003). Ce sont des significations affectives liés au sens qui concerne les préférences des personnes en milieu urbain. L'aspect désignatif et l'aspect d'évaluation sont strictement liés les uns aux autres et il n'est pas approprié de séparer les uns des autres. En fin de compte, ce sont des exigences pour une bonne image qui est une forme essentielle de la psychologie humaine en milieu urbain. La bonne image évoque un sens du lieu et d'appartenance qui empêche l'aliénation et l'insatisfaction psychologique.

À l'ère de la mondialisation plus précisément les années 90, les frontières économiques, sociales et économiques le monde a disparu et la circulation des capitaux, des personnes et des marchandises à travers l'espace global a commencé (Brenner, 1999). Cette mobilité accélérée a permis aux entreprises de rechercher des opportunités d'investissement sans se soucier des frontières (Sassen, 1994). Plus que jamais, les marchés semblent transcender les frontières des États-nations et cela remodèle les positions des villes dans les réseaux économiques mondiaux (Gospodini, 2002). Par conséquent, les différences de capacités et d'actifs des villes et la concurrence devient plus importante. Surtout la concurrence entre les villes mondiales est assez sévère. "L'enjeu des villes de premier rang sous la mondialisation c'est d'être le siège des entreprises multinationales et tous les services commerciaux que ces entreprises exigent, tels que les banques internationales, agences de publicité, assistance juridique, comptabilité et communication. "(Boyer cité dans Knox, 1993: 124)

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

Cette attention renouvelée sur la ville en tant que conducteur a coïncidé avec une série de changements de génération et de mode de vie qui ont fait pression sur les gouvernements et le secteur privé pour améliorer l'attractivité et la vitalité des zones urbaines. "(Jansson et Power, 2006: 9). Dans ce contexte, placez la marque comme une notion favorable aux villes a été introduite avec les objectifs énumérés ci-dessous ;

- Attirer les investissements et les capitaux
- Attirer les entreprises mondiales
- Attirer des travailleurs qualifiés
- Attirer de nouveaux citoyens
- Attirer les visiteurs (Jansson et Power, 2006)

Moilanen et Rainisto (2009) suggèrent cinq étapes pour le place branding; étape de l'organisation, étape de la recherche, formation de l'identité de la marque, planification et mise en œuvre. Le place branding met la construction de l'image urbaine au centre de ce processus et définit l'environnement urbain en tant qu'objet principal reflétant le mieux la «marque». Le design urbain et l'architecture comme outils de marque se concentrent sur la construction de paysages urbains, souvent centrés sur des projets phares (Hubbard, 1996 ; Kavaratzis, 2005 ; Gospodini, 2002 ; Jansson et Power, 2006).

La littérature sur le place branding a été développée à travers trois groupes principaux d'études. Le premier groupe se concentre sur le processus à partir d'un point de vue chronologique ils voient et présente les facteurs qui déclenchent cette nouvelle stratégie. Dans le deuxième groupe des études, les objectifs, stratégies, techniques et outils d'un effort de marque réussi sont présenté. Dans le dernier groupe d'études, les conséquences des stratégies de marque sont évaluées. Au cours de la dernière décennie, en particulier après que les stratégies de marque se sont développées de manière tangible dans les villes, les impacts de la stratégie ont été critiqués. Des approches critiques sont développées à travers des études de cas car la place la littérature de marque dans le développement de la ville. Il existe un consensus sur une contribution précieuse de l'évaluation de chaque cas dans la discussion des résultats positifs et négatifs de politiques, stratégies et mesures relatives à l'image de marque des villes, il a été obtenu un certain nombre de critiques. Il est possible de les classer en trois :

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

1. Ségrégation sociale : selon Hubbard (1997), c'est la raison pour laquelle les développements phares offrent une concentration sur la consommation plutôt que production. La concentration de la conception est symbolisée par les projets phares comme des centres commerciaux, des résidences de luxe. Selon Crilley (1993), Julier (2000) et Ren (2008), les projets phares, en particulier les bâtiments, fonctionnent comme panneaux d'affichage ou des publicités de capital. Même littéralement, les façades des bâtiments sont couvertes par d'énormes publicités. Cela crée finalement la société de consommation mais de l'autre côté a divisé la société en deux segments riches et pauvres. Dans cette ségrégation sociale, tous les résidents ne bénéficient pas de cette nouvelle situation, même la culture de consommation exclut les pauvres en milieu urbain (Healey, 1997). Hubbard (1996), Loftman et Newin (2003) ont mentionné que l'image de marque créée est l'image de l'hégémonie qui révèle deux facteurs sociaux groupes d'élites urbaines et autres.

2. Fragmentation spatiale : la motivation d'attraction des investissements dans les villes nécessite un grand investissement en milieu urbain. Le choix pour ces investissements révèle une concentration de lieux spécifiques. Selon MacLeod (2002) pour obtenir les bénéfices les plus élevés, il faudra faire un emplacement à faible valeur foncière devenir le meilleur pour les projets phares. Cela entraîne à son tour la division entre quartiers riches et quartiers pauvres.

3. Perte d'identité et de culture : en raison de cette approche, les stratégies de marque ont déclenché le déplacement de l'attention des identités locales vers les identités globales, l'approche de marque affirme l'importance de l'identification des localités (Hubbard, 1996 ; Ashworth, 2008 ; Relph, 1976). De l'autre côté, la reproduction des styles de conception architecturale et urbaine (Law, 1993) détruit la différenciation entre culture et signes culturels.

2) Méthodologie de la recherche :

Cet article concerne l'image de marque de la ville perçue par les habitants et l'image de marque produite par les décideurs politiques concernant la relation de l'homme avec son environnement en milieu urbain. Ce travail vise à évaluer l'approche du positionnement de marque du point de vue de la psychologie environnementale, qui est un problème négligé et très peu discuté dans la littérature existante.

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

La recherche prétend qu'il y a un décalage entre l'image perçue des habitants de la ville et l'image de marque introduite ou voulons être véhiculée par les décideurs politiques à travers les plans urbains et le branding territoriale, cette inadéquation négative affecte les relations entre les habitants et les villes et améliore la distance psychique entre les gens et leur milieu de vie.

Dans cette étude, l'approche du positionnement de marque sera évaluée du point de vue de la psychologie environnementale en utilisant les preuves de l'étude de cas de la ville de Rabat.

Rabat est choisie comme zone d'étude de cas vu sa grande place culturelle et historique autant que Capitale du Maroc qui a longtemps jouit de l'image de marque de la Ville « Administrative » à l'échelle nationale, chose que la politique publique a voulu changer avec le plan de régionalisation avancé et en lançant le programme intégré de développement de la ville de Rabat (2014-2018), baptisé "Rabat Ville Lumière, Capitale Marocaine de la Culture", la capitale a vécu au rythme de projets ambitieux qui contribuent à l'amélioration de son attractivité et au renforcement de sa vocation touristique ainsi qu'au développement urbain de la ville. Cette recherche est justifiée dans le sens où n'y a pas de preuve concrète sur la pertinence de ce programme ou sur comment ces politiques et projets ont contribué à l'économie locale et la qualité de vie à Rabat puis a changé l'image urbaine des habitants.

La conclusion de l'étude de cas devrait contribuer à la littérature sur deux questions :

- Tout d'abord, introduire une perspective psychologique à la littérature du branding territoriale.
- Ensuite fournir des preuves que Rabat, un centre métropolitain à croissance rapide dans un pays en voie de développement, peut avoir la possibilité de comparer les résultats des stratégies adoptées pour promouvoir son territoire aux autres capitales et villes du monde.

En ce qui concerne la rhétorique de la ville de Rabat, l'étude vise à déterminer l'étendue de l'image de marque imposée à celle perçue par les habitants de Rabat à travers des enquêtes de profondeur et l'analyse des images mentales des habitants de Rabat et leur perception sur la nouvelle image de marque.

Par conséquent, l'étude est construite autour de deux approches de l'image :

- La première est l'image urbaine qui est formée par l'accumulation de deux aspects de l'image (structure et signification)

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

- La seconde est l'image de marque qui est définie par les décideurs et les entreprises privées.

L'étude cherche à fournir des réponses pour les questions suivantes :

- Quelle est l'importance relative des arrangements de la structure de la ville et le sens véhiculé par la structure pour l'image de la ville ?
- Dans quelle mesure l'image de marque définie par les décideurs respecte-t-elle l'image urbaine des habitants ?
- Quels sont les impacts des stratégies d'image de marque et du programme « Rabat ville lumières Capitale Marocaine de la culture » sur la perception de la population de l'image de marque de la ville et la relation entre l'homme et son l'environnement ?

2.1. Méthodes de recherche en psychologie de l'environnement

Depuis le tout début de la littérature sur la psychologie environnementale, un certain nombre de méthodes on était utilisées pour comprendre et mesurer la perception humaine de l'environnement. Avec le développement de l'intérêt pour le sujet, une variété de discipline - sociologie, psychologie, planification et architecture - ont introduit différentes méthodes, y compris les entretiens approfondis, enquêtes, questionnaires, méthodes d'observation et cartographie. Ils ont tous des forces et des faiblesses et des problèmes de mesure puisque les images environnementales sont des entités psychologiques difficiles à mesurer (Pocock et Hudson, 1978). Cependant, les théoriciens ont convenu que la cartographie cognitive est l'une des méthodes les plus appropriées pour mesurer l'image de la ville.

2.1.1. Cartographie cognitive

La carte cognitive est une représentation mentale qui contient les informations acquises, codées et des informations stockées sur l'environnement spatial. Dans la vie quotidienne, les gens reçoivent des informations provenant d'un environnement complexe et changeant et « informations globales former une représentation complète de l'environnement » (Down and Stea, 1973 : dix). Ce processus est appelé cartographie cognitive et le produit final peut être appelé comme carte cognitive. La carte cognitive est introduite pour la première fois par Edward Tolman en 1948, l'un des premiers psychologues cognitifs, dans une recherche expérimentale avec des rats dans des labyrinthes.

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

Après les expériences de Tolman sur le rat et son comportement, des cartes cognitives ont fait l'objet d'études en 1956. Ses études ont inspiré géographe et planificateur.

En 1960, Lynch utilisa une représentation graphique cognitive est la méthode de cartographie dans ses recherches sur l'image de la ville et sa lisibilité.

3) Conception de l'étude

Pour savoir dans quelle mesure l'image de marque correspond à l'image urbaine une étude de cas sera faite sur la ville de Rabat. Pour cela, un questionnaire sera effectué est administré a un échantillon de 290 habitants de Rabat. Comme il sera destiné à comprendre l'image collectif (qui est la somme des images individuelles) qu'on les habitants sur leur ville l'échantillon sélectionné prendra en compte les critères suivants : genre, âge, durée de résidence dans la ville, niveau d'éducation, lieux de vie et de travail, car chacun de ses critères a un impact sur la formation de l'image.

Par ce questionnaire, on vise à comprendre les images mentales (en ce qui concerne deux aspects de l'image) des habitants de Rabat et leur perception des nouveaux paysages de la nouvelle image de marque ou la nouvelle étiquette.

En effet, cette intention principale nécessite une recherche a plusieurs étapes qui sera développée selon deux aspects de l'image - aspect conceptuel de l'image (structure) et affective (sens) - contenue dans la littérature de l'environnement psychologique. C'est pour cette raison, que l'étude sera suivie à travers diverses méthodes et techniques dérivées à la fois de la psychologie environnementale et des statistiques.

Pour comprendre les éléments de l'image et l'image des habitants, la cartographie cognitive est une technique qui conduit à comprendre des images mentales personnelles sans aucune indication, ne soit effectuée.

Les données collectées à travers les cartes d'esquisse vont être traitées par analyse des fréquences et cartes collectives concernant cinq éléments de l'image visualisée dans des cartes qui permettent de comprendre les parties lisibles de la ville.

Dans la deuxième partie du questionnaire, les questions ouvertes seront posées aux habitants afin de comprendre les significations (positives ou négatives) attribuées à la structure de la ville par les répondants. Premièrement, les lieux mentionnés par les répondants sont traités à l'aide de

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

l'analyse de fréquence et dans la deuxième partie mentionnée les lieux et leur signification pour les répondants sont analysés en utilisant la Corrélation afin de trouver la relation entre les lieux et leurs significations catégoriques. En outre, il sera également demandé aux gens des préférences pour leurs activités de loisirs ce qui permettra de comprendre les choix des gens sans aucune obligation.

Afin de comprendre s'il y a un changement dans leurs préférences, une analyse comparative sera réalisée avec leurs préférences passées et présentes.

Dans la dernière partie du questionnaire, la méthode de Likert est utilisée pour comprendre la perception des récents projets phares à Rabat.

4) Le Questionnaire :

La préparation du questionnaire est basée sur des aspects de l'image (structure désignative et sens de l'évaluation) et, d'autre part, le point de vue des participants sur les nouveaux paysages.

a) Informations générales

La première partie du questionnaire est destinée à obtenir des informations générales sur les interviewés ; sexe, âge, durée de résidence, niveau d'éducation, adresse et travailler. Ces aspects sont importants pour que l'âge et la durée de résidence soient tout à fait avec la familiarité, le niveau d'éducation est lié à la conscience et aux lieux de vie et le travail sont liés à l'utilisation et à la familiarité. Comme il est destiné à atteindre l'image collective de la ville, l'échantillon nécessite d'inclure des participants avec différentes qualifications et antécédents. Par conséquent, les informations générales sur les participants conduisent à former un échantillon approprié.

b) Aspect désignatif de l'image : structure

Dans la deuxième partie du questionnaire, on a utilisé la méthode de cartographie cognitive pour comprendre les cartes mentales personnelles de la ville concernant des éléments de l'image (point de repère, chemin d'accès, nœud, district et bord). Cette cartographie est destinée à explorer les images collectives de différents groupes de personnes. Dans cette partie, il est demandé aux interviewés de dessiner un croquis de Rabat sur une page vierge comme ils le savent et s'en souviennent. Les personnes interviewées ne sont pas obligées de dessiner toute la ville, mais visent plutôt à obtenir des caractéristiques clés qu'ils connaissent et dont ils se souviennent. La méthode de cartographie cognitive a sa propre faiblesse : les gens ne sont pas très disposés à dessiner. À

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

cet égard, sur le formulaire du questionnaire, il a été souligné que la qualité du dessin ne serait pas évaluée.

c) Aspect évaluatif de l'image : affectif et évaluatif

• Significations affectives et symbolisme

Dans la troisième partie du questionnaire, une question ouverte est conçue pour comprendre ce qui vient à l'esprit quand on pense à la ville de Rabat en ce qui concerne les sentiments positifs et négatifs qu'elle évoque. Les questions ouvertes, contrairement aux questions fermées, incitent le sujet à exprimer ses propres connaissances et sentiments. Dans le contexte de la recherche, la question ouverte permet de déterminer d'une part les composants manquants dans les cartes et d'autre part la donnée la signification attribuée aux composants écrits de la structure. Pour découvrir le sens, il est également demandé aux personnes interrogées d'écrire les raisons de leurs réponses.

• Signification évaluative : Préférence

Dans la troisième partie du questionnaire, on a demandé aux personnes de préciser leurs besoins actuels et futurs choix pour les activités. C'est une question ouverte où les gens sont libres de choisir un lieu, donc il n'y a pas de restrictions ou de conseils dans leurs réponses. La question conduit à comprendre quelles parties de la ville sont principalement utilisées par les répondants et, en outre, il permet également de comprendre s'il y a des changements dans l'utilisation des espaces urbains.

d) Évaluation des nouveaux paysages urbains

Dans la quatrième et dernière partie du questionnaire, il est prévu de comprendre la perception des participants par les participants à l'aide de la méthode de Likert. Dans ce sens, gratte-ciel et immeubles de bureaux, résidences de luxe et centres commerciaux ont été sélectionnés comme trois paramètres les plus dominants qui ont émergé à travers des stratégies de place branding à Rabat. Dans cette partie, les participants ont été invités à évaluer ces trois types de structures selon le plus favorable au moins favorable. À cet égard, l'échelle d'évaluation a été préparée en 5 ; très défavorable (1), défavorable (2), ni défavorable ni favorable (3) favorable (4) très favorable (5). En outre il a été demandé d'écrire les raisons de leurs évaluations.

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

5) Le choix de l'échantillon et du profil de l'échantillon :

Le questionnaire est mené auprès des habitants de Rabat. Comme il est destiné à connaître les impacts du marketing territorial, pour ce fait les participants doivent avoir vécu à Rabat.

Sur la base des données statistiques du dernier recensement effectué en 2014, la population de l'agglomération de Rabat est de 1 781 740 hab.

Dans le processus d'échantillonnage, le niveau de confiance est de 95% et les marges d'erreur acceptées sont de 5% pour la taille de l'échantillon. En raison de la taille de la population de 1 781 740, on estime qu'un tiers des questionnaires seraient remplis par participants. Ainsi, il a été préparé 290 questionnaires.

3) Analyse des résultats :

L'analyse des images mentales des habitants à Rabat est présentée en détail et elle met en avant des conséquences différentes.

Sur la base des questionnaires réalisés à Rabat auprès de 290 habitants, l'étude empirique révèle deux conséquences importantes.

- Premièrement, il soutient la littérature sur la psychologie environnementale indiquant que dans la formation et évolution de l'image de la ville, les deux arrangements d'éléments d'image formant un motif cohérent et les significations attribuées des éléments physiques de l'image sont deux aspects importants de l'image.
- Deuxièmement, l'image de marque qui n'est pas liée aux caractéristiques uniques de l'environnement urbain et les valeurs et significations locales ne peut pas correspondre à l'image urbaine, qui est la représentation mentale des observateurs. En d'autres termes, il existe une incohérence entre les systèmes cognitifs développés et imposés.

Ces deux conséquences ont été obtenues par la compilation de séries d'analyses qui étaient principalement sur deux aspects de l'image qui sont l'aspect ou la structure de désignation et aspect évaluatif ou signification et symbolisme. 255 cartes superposées des répondants nous permettent de comprendre les aspects désignatifs de l'image collective de Rabat. Cette carte superposée fournit plusieurs constatations ; la première concerne l'image de la ville, la seconde concerne l'image de marque et la troisième est leur connectivité les uns aux autres en plus de l'impact de l'image de marque sur l'image de la ville.

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

Selon la carte, les éléments structurels et la signification qui leur sont attribués semblent être rassemblés au cœur de la ville.

L'image collective des habitants de Rabat se compose de l'accumulation de déterminants désignatifs et évaluatifs.

Le centre de la ville est défini comme la partie la plus lisible de la ville par les résidents, les éléments physiques et la signification attribuée à ces éléments se chevauchent dans l'esprit des résidents. De l'autre côté, les éléments d'image de marque qui est introduite en milieu urbain afin de promouvoir une nouvelle image et nouvelle identité pour la ville reste insuffisante pour former un modèle cohérent.

En fait, les analyses menées à Rabat révèlent que les gens n'intègrent pas les éléments de l'image de marque et significations véhiculées par la structure, surtout en ce qui concerne le sens qui est attribuer à des éléments d'image de marque, il n'est pas possible de mentionner une relation entre ces symboles et la société puisqu'ils ne sont pas liés à la mémoire collectif et histoire de la ville. Par conséquent, on peut dire qu'il y a un décalage entre l'image accumulée des habitants et l'image de marque imposée par les groupes d'intérêts communs. Compte tenu des conclusions des recherches menées Rabat, trois facteurs principaux aident à comprendre le déséquilibre entre l'image urbaines et l'image de marque.

L'identité et la mémoire collective

Dans l'évaluation des lieux concernant le sens de manière négative et positive, les répondants aux questionnaires ont souligné l'importance de l'identité et de la volonté de concevoir une mémoire collective de la ville. Comme Proshansky a affirmé que les mémoires collectives et les conceptions sont très importantes pour l'identité du lieu et, comme Relph (1976) l'a mentionné l'identité du lieu est liée à l'image physique de la ville. Les habitants qui ont renseigné le questionnaire pensent généralement que l'identité du lieu est tirée de ses débuts.

En ce qui concerne cette identité de la ville qui la différencie des autres, les nouveaux paysages de la marque ne supportent pas l'identité ; au contraire, ils la dissolvent.

Ils sont généralement interprétés comme les symboles de valeurs globales, mais pas de valeurs locales ; ils révèlent le décalage entre deux images. À tour de rôle, cette situation entraîne une détérioration des liens entre l'homme et l'environnement qui a été développé par le biais de

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

l'identification des caractéristiques distinctives d'un lieu et de la signification attribuée à cet endroit. Cette question est discutée dans la littérature du place branding, en soulignant la perte d'identités locales dans le processus de valorisation de la ville (Law, 1993 ; Relph, 1976 ; Pizarro, Wei et Banerjee, 2003 ; Philo et Kearns, 1993). Dans ce sens, le nouveau système de symbole introduit dans l'environnement urbain par le place branding a été critiqué sérieusement ; car on pense que la stratégie de marque a des impacts négatifs sur les entreprises locales et système de symbole culturel, qui a été développé dans l'histoire d'une ville. En ce qui concerne Rabat, les décideurs devraient prendre en compte les conséquences négatives de l'interaction entre les habitants et la ville et la mémoire collective de la ville.

Dimension physique et ordre

En ce qui concerne les résultats de l'étude de recherche réalisée avec un échantillon de résidents, les pratiques de l'image de marque à Rabat révèlent deux questions essentielles : Qu'est-ce qui est marqueté ? Et c'est marqueté pour qui ?

L'image de marque de la ville et ses outils de planification et d'architecture sont considérée comme le principal moteur du développement urbain. Depuis quelques années, Rabat se concentre beaucoup plus sur ces projets pour créer une nouvelle image et ajouter de la valeur pour la ville et stimuler l'économie. À cet égard, l'espace urbain est utilisé comme principal outil de projets singuliers et spectaculaires.

Une dualité à l'image de la ville peut être observé, d'un côté créé une image moderne pour la ville et de l'autre côté l'image urbaine accumulée de la ville. Ceci à son tour, comme le dit Gospodini (2002) provoque des crises d'identité pour les villes.

Deuxièmement, en ce qui concerne le groupe cible, les résultats de la recherche montrent que le branding à Rabat est principalement basée sur une approche extravertie. En d'autres termes, dans le processus de planification et de conception des lieux à travers la stratégie de marque l'implication de l'homme dans le processus de marquage est négligée.

Cependant, les disciplines de la planification et de la conception ne sont pas de simples outils qui ne traitent que les environnements physiques, mais ils concernent diverses dimensions, y compris sociale, dimensions perceptuelles, fonctionnelles et temporelles. À cet égard, l'expérience des résidents dans les espaces urbains doit être prise en compte dans le processus de développement

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

urbain afin de façonner un environnement urbain vital et habitable en fonction de la vie des gens de la ville.

Éléments d'image

Selon l'ensemble de données recueillis à partir des 290 cartes, on peut observer que les cartes comportent au moins un élément de l'image ou les quatre ; chemin, nœud, repère, district. Parmi ces 290 éléments, les points de repère et les districts sont les plus cités (% 36 et % 35) tandis que les nœuds sont les moins cités (% 3). Ici, il est important de se rappeler que dans cette étude, les nœuds sont considérés comme des points de jonction dans la ville. Bien que le nœud soit défini différemment, il est difficile de différencier les points de repère et les nœuds par croquis de cartes. Dans ce sens, par exemple, les centres commerciaux sont considérés comme des points de repère, puisqu'il n'est pas possible de prédire comment une personne les utilise en perception.

Aspect évaluatif de l'image : signification du paysage urbain

Signification positive

Au total, 226 répondants écrivent des noms de lieux ou de bâtiments, tandis que 64 autres répondants ont déclaré qu'«il n'y a rien de tel qui me vient à l'esprit quand je pense à RABAT».

En conséquence, une liste de 52 lieux différents sont répertoriés.

Signification négative

Dans la deuxième partie, il est demandé aux personnes d'écrire des endroits évoquant des sentiments et pensées avec des raisons. Quand on demande aux gens d'écrire des endroits qui évoquent de la négativité ou des bâtiments qui leur viennent à l'esprit, certains d'entre eux précisent des lieux d'autres mentionnent les problèmes généraux de la ville (comme les points où il y a beaucoup d'embouteillage).

Ils ne sont pas inclus dans la liste mais pris en compte dans les évaluations générales. Ces données ont également des contributions précieuses. En conséquence, un total de 45 lieux sont répertoriés.

Une comparaison est effectuée en incluant tous les lieux (sauf les lieux avec une fréquence égale à 1) avec les significations négatives et positives attribuées pour comprendre le tableau général de l'évaluation des habitants. Les répondants en pensant à Rabat mentionnent principalement le noyau de la ville qui est la médina ou le centre-ville.

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

Évaluation et signification des nouveaux paysages urbains

Les significations véhiculées par les nouveaux paysages urbains phares sont analysées par la méthode Likert. Dans un premier temps, il est demandé d'évaluer trois projets phares qui déterminent principalement le nouveau paysage urbain de Rabat (bureaux de grande hauteur bâtiments, résidences de luxe, centres commerciaux). Dans le second il a été demandé aux répondants d'écrire les raisons de leurs évaluations.

4) Les apports de la recherche :

L'une des contributions les plus importantes de cette étude à la littérature existante est le fait d'introduire la perspective de la psychologie environnementale dans la stratégie de marque des lieux existants.

Dans cette perspective il a été souligné, que le processus psychologique (sensation, perception et cognition, spatial et réponse affectif) est très important pour les relations et interactions homme-environnement. En regardant cette perspective, cette thèse et l'étude de recherche comblient là où il y a un manque d'études empiriques afin de comprendre les impacts de la valorisation du lieu du point de vue des habitants.

Une autre contribution importante de cette étude consiste à revoir et réévalué la conception des aspects de l'image qui jouent un rôle crucial dans la formation de cette dernière. En outre, l'étude avance que la signification véhiculée par des images physiques est interprétée par les observateurs en fonction de leurs souvenirs et arrière-plans. À cet égard, les conclusions de cette étude contribuent à la discipline de planification et de design urbain et a mis en évidence l'aspect psychologique qui doit être pris en considération dans le processus de fabrication.

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

CONCLUSION

Cette étude concerne principalement le concept d'image en matière de Marketing territorial pratiqué à Rabat. En ce sens, l'étude révèle un certain nombre de conclusions sur l'image urbaine et l'image de marque, mais plus précisément à propos de Rabat. Cependant, l'image urbaine est une littérature en développement, couvrant principalement les pratiques de la marque dans divers pays, villes. D'autre part, il manque les études empiriques axées sur la manière dont les habitants voient et utilisent de nouveaux paysages urbains afin d'approfondir nos connaissances sur les impacts locaux des stratégies de marquage de villes.

D'autre part, les résultats de cette recherche sont importants pour comprendre la primordialité de l'interaction psychologique homme-environnement et de la formation des images. Les résultats révèlent l'importance du rôle des concepteurs de l'environnement, qui concernent la relation entre l'espace physique et l'être humain et la mise en avant de la dimension humaine dans le développement urbain.

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

BIBLIOGRAPHIE

VIDAL, T. et al. (2012) « L'identité de lieu en tant que construction psychologique utile pour Aborder les défis sociaux modernes et les nouvelles relations personnes-environnement : Mobilité résidentielle, environnements de restauration et paysages », le rôle du lieu Identité dans la perception, la compréhension et la conception de l'environnement bâti, p.78-91

WARR, P.B. & KNAPPER, C., (1968), "La perception des personnes et des événements", Londres : Wiley

WHITE, L., (1949), « La science de la culture », Grove Press Inc, New York

WILLIAM, J. (1981), «The Principles of Psychology», New York: Dover.

ZENKER, S. et al. (2009) « Développement et mise en œuvre du système citoyen »

ZHANG, H. M., Lu, L. et Zhang, J. H. (2006), « L'influence d'une analyse de la distance perçue sur l'image de la destination touristique : étude de cas de l'image perçue de touristes dans cinq villes d'origine à Zhouzhuang, Suzhou ». Géographie humaine, 21 (5)

ZUBE, E. & MOORE, G. ed. (1989) « Progrès en matière d'environnement, de comportement et de Design, Volume 2", Plenum Press

ZUKIN, S. (1995), « La culture des villes », Blackwell

ZUKIN, S. (1996), « L'espace et les symboles à l'ère du déclin », In : King, A. D. (ed.)

PROSHANSKY, H.M. (1978), « La ville et l'identité de soi. Environnement et Comportement ", 10 (2)

RAPOPORT, A. (1977) « Aspects humains de la forme urbaine : vers une approche environnementale de la forme et du design urbains », Pergamon Press, Royaume-Uni

READ, S. (2006) « L'image urbaine : devenir visible », In D Hauptmann (Ed.), (pp. 48-65).

LYNCH, K. (1960) « L'image de la ville », Massachusetts Institute of Technology, Angleterre

LYNCH, K. (1981) « Une théorie de la bonne forme urbaine », Massachusetts Institute of Technology, Angleterre

LYNCH, K. (1990) « Sens de la ville et design de la ville », Massachusetts Institute of Technology, Angleterre

LYNCH, K. (1991) "Reconsidérer l'image de la ville" in m. Carmona et S. Tiesdell (2007) « Urban Design Reader», Architectural Press, États-Unis

L'IMAGE GLOBALE DE LA VILLE : L'IMPACT DU MARKETING TERRITORIAL SUR LA VILLE DE RABAT

KOTLER, P., ASPLUND, C., REIN, I., HAIDER, D. (1999), « Marketing Places Europe : attirer les investissements, les industries et les visiteurs dans les villes européennes, Communautés, régions et nations »,

KELLY A. & KELLY M. (2003) « Construire des villes lisibles », en www.creativebristol.com